

Колопроктология и Эндоскопическая хирургия в Узбекистане

**Coloproctology and
Endoscopic
Surgery in Uzbekistan**

Научно-практический журнал

1 | 2022

Article

АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ОЖИРЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Фурсов А.Б., Оспанов О.Б., Фурсов Р.А., Самиголла И.Е.

Медицинский Университет Астана.

Аннотация. Цель исследования – провести анализ распространенности ожирения среди населения во взаимосвязи с эндокринологической патологией и общей заболеваемостью в Казахстане. Материал и методы исследования – эпидемиологическое изучение распространенности заболеваний по различным регионам республики, статистический анализ, картографический метод научного анализа.

Результаты исследования. Было выявлено, что число больных с сахарным диабетом за последние пять лет незначительно, но достоверно растет. Подобная картина роста наблюдается и с ожирением.

Ключевые слова: преваленс ожирения, диабет, картографический анализ

Выводы. Определяется устойчивый рост показателей распространенности (преваленса) диабета и ожирения. Динамика роста заболеваемости ожирением в городах остается преобладающей, по сравнению с сельскими регионами (98,7 & 92,5). Ежегодный темп прироста (Т.пр, %) заболеваемости ожирением в РК составил в среднем 3,55%. Показатели ожирения наиболее тесно связаны с сахарным диабетом (высокая корреляция Pearson значений ожирения с диабетом была равна $r=0,96$). Рост распространенности ожирения и диабета более интенсивный в регионах страны с более высокой плотностью населения.

Актуальность проблемы. В Казахстане, как и во всём мире наблюдаются стабильные тенденции роста распространённости ожирения среди населения [1-11].

Анализируя работы, посвящённые состоянию проблемы в Республике Казахстан (РК) известно, что они зачастую противоречивы. Имеющихся исследований крайне недостаточно для определения полноценной картины заболеваемости ожирением в сочетании с сахарным диабетом (СД) и другими заболеваниями. Неоспоримым фактом является отсутствие заявленных на республиканском и региональных уровнях перспективных научных программ, направленных на глубокое изучение лечения метаболического синдрома и ожирения. Созревшая потребность контро-

ля за эпидемией ожирения в РК должна быть постоянной. Это предполагает непрерывность мониторинга ситуации, регулярность скрининга больных с диабетом и ожирением, в том числе коморбидных состояний. Что крайне важно для принятия своевременных профилактических мер, а также планирования затрат на обязательное консервативное лечение, с решением вопроса о применении хирургического (бариатрического) вмешательства.

Важность проблемы изучения распространенности ожирения и его связи с ростом диабетических больных является основанием для данного научного исследования.

Цель исследования – провести анализ распространенности ожирения среди населения во взаимосвязи с эндокринологической патологией и общей заболеваемостью в Казахстане.

Материал и методы исследования – эпидемиологическое изучение распространенности заболеваний по различным регионам республики, статистический анализ, картографический метод научного анализа.

Для получения объективной картины заболеваемости в стране была изучена эпидемиологическая картина (преваленс) заболеваемостью диабетом и ожирением в структуре общей заболеваемости населения.

На начальном этапе исследования исследована распространённость избыточного

веса, ожирения в сочетании с диабетом среди населения Республики Казахстан (РК). Преваленс данной патологии был рассчитан путем сопоставления и анализа собственных наблюдений с использованием анализа республиканских данных.

Исследования проводились по типу сплошного медицинского осмотра населения, изучения медицинских карт пациентов, регистрации массы тела, скрининга признаков ожирения и т.д. Данный фрагмент исследования носил дескриптивный (т.е. описательно – оценочный) и аналитический характер. Основным параметром считали генеральную совокупность (общее количество населения), проживающих в регионах РК.

В группу выборки попали случаи заболеваемости по изучаемой нозологии в различных регионах. Анализ динамики эпидемиологического процесса проводился выборочно в отношении ожирения и заболеваний, связанных с диабетом. Выборка статистических данных осуществлена по критериям: наличие диагноза ожирения; диабета; заболевания связанного с нарушениями питания в соответствии с МКБ-10; демографическая картина в стране в течение последних 5 лет; показатель заболеваемости рассчитывался на 100 000 человек населения. Информация учитывалась с использованием статистических реестров всех государственных, а также негосударственных медицинских учреждений.

В процессе статистической обработки информации выделяли количественные и качественные статистические признаки. Количественные признаки: уровень заболеваемости и динамика заболеваемости, распределение показателей во времени (ретроспективно с 2017 по 2021 год). Качественные признаки: общее распределение больных по территории государства, по регионам, среди городского и сельского населения с учётом возраста, пола и др. признаков. Критериями, по которым не включали сведения в работу были: неподтверждённый диагноз; любое другое заболевание, которое не входило в интересующий перечень.

Результаты исследования. Вначале был выборочно проведён экспертный пилотный анализ деятельности медицинского персона-

ла в медицинских организациях столичного региона (г. Нур-Султан и окружающих пригородных районах). Путём опроса и анкетирования определено состояние 1000 больных, обследованных в поликлиниках и стационарах, а также 100 врачей. Выяснено, что большинство пациентов с ожирением, метаболическим синдромом и диабетом (85%) исходя из результатов анкетирования оказались солидарными с представленными в работе врачебными принципами. В 77,2% случаев выразили поддержку и согласие участвовать в профилактических и лечебных мероприятиях, и даже привлекать к этому других заинтересованных пациентов.

Затем была проанализирована демографическая картина в РК (общее количество населения), определена динамика демографического роста и его связь с показателями здоровья населения.

Выявлено, что прирост жителей за последние 5 лет оказался стабильным, показатели были аналогичными предыдущему периоду наблюдения (2011 – 2018 гг) результаты которого были опубликованы ранее [2]. Темпы ежегодного прироста населения в среднем также сохранились и составили от 1,3 до 1,5%.

Общая заболеваемость (в абсолютных числах по всем классам болезней, перечисленным в МКБ-10) сохранила свой уровень, по большинству позиций отмечено даже некоторое снижение в отличие от предыдущих наблюдений, где имелся рост около 1%.

Из всего класса заболеваний (E00-E89) основное внимание уделено анализу данных по сахарному диабету (E10-E14) и ожирению с иными видами нарушения питания (E65-E68). Другие заболевания (например, щитовидной железы, нарушения других эндокринных желёз, обмена веществ, недостаточное питание и т.д.) представленные в других блоках МКБ-10 не учитывали. Анализ информации по различным регионам РК показал, что заболеваемость населения сахарным диабетом (число заболеваний, зарегистрированных впервые в жизни, на 100 000 человек) постепенно увеличивается. При этом существенно отличается в категориях «сельское население» и «городское население». Следует, однако, отметить,

что эти данные получены без учета миграционной ситуации (как внешней, так и внутренней миграции, при которой имеет место пе-

ремещение населения из сельских районов в город и обратно). Результаты исследования представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Показатель заболеваемости населения Республики Казахстан (среднее значения показателей за последние 5 лет, без поправки на миграционные процессы)

Категория жителей		Заболеваемость		Эндокринологическая патология	Сахарный диабет	Ожирение
		Общая заболеваемость по классам болезней ▼	Заболеваемость населения с впервые установленным диагнозом *			
В целом по РК	Абс.	103113,2 ▼	53760,0*	1000,3	251,8	95,6
	(в %)	100% ▼	52,1% ▼ 100%*	0,97% ▼ 1,9 %*	0,46 % ▼ 21,0 %*	0,92% ▼ 0,18%*
Городское население	Абс.	61706,5	61706,5	1287,1	281,5	98,7
Сельские жители	Абс.	42377,1	44439,4	623,7	222,1	92,5
R., %	Абс.			≈2,5-3,0	≈0,3-0,4	+3,55

▼ общая заболеваемость и процентное содержание от этого значения;
* число заболеваний (SD), зарегистрированных впервые в жизни, на 100 000 человек соответствующего населения и процентное содержание от этого значения;
Примечание - R., % - ежегодный прирост; при доверительном интервале 95% и уровне статистической значимости $p \leq 0,05$

В процессе работы было выявлено, что число больных с сахарным диабетом, зарегистрированных за последние пять лет незначительно, но достоверно растет, сохраняя тенденцию, зафиксированную в предыдущие годы. Подобная картина роста наблюдается и с ожирением. Так, например, по результатам официальных данных средний показатель заболеваемости по Казахстану сахарным диабетом в 2015 г был равен 168,6 (на 100 000 человек). А заболеваемость ожирением с учётом лиц, имеющих лишний вес – 171,7 (на 100 тыс. чел.).

По результатам нашего анализа (с учётом показателей 2017 г.) оказалось, что показатели заболеваемости выросли. Например, заболеваемость населения диабетом в 2017 г. соответствовала уровню не менее 180,7 (на 100 тыс. чел.), а за последние годы, достигает значения 251,8 (см. таблицу 1). Заболеваемость ожирением в предыдущий период достигала уровня не менее 91,2 (на 100000 человек), а по состоянию на 2020 год соответствует 95,6 (на 100000 человек).

Изучение степени ожирения показало,

что около 52,4% диагностируемых случаев, тяжесть состояния больных с ожирением и диабетом соответствует средней и тяжелой степени. Данная ситуация как известно, определяет необходимость хирургической коррекции ожирения и метаболического синдрома. Представленное утверждение подкрепляется тревожной ситуацией, связанной с тем, что динамика роста заболеваемости ожирением в городах, как и в предыдущие годы остается преобладающей, по сравнению с сельскими регионами (98,7 & 92,5). При этом, ежегодный прирост заболеваемости ожирением (Т.пр, %) в РК составил в среднем 3,55%. Линия тренда роста показателей подтверждает наблюдаемое нами в последние годы повышение заболеваемости на 100000 человек населения. В соответствии с статистическими расчетами регионы РК были ранжированы по трём уровням заболеваемости ожирением (число заболеваний, зарегистрированных впервые в жизни, на 100 000 человек).

Результаты изучения коррелятивных связей (correlation Pearson) выявили, что показатели ожирения наиболее тесно связаны

с сахарным диабетом (наиболее высокая корреляция Pearson значений ожирения с диабетом была равна $r=0,96$). При подсчете и анализе статистических данных выявлено,

что в перечень регионов с наиболее высокими значениями ожирения вошли два города республики – Нур-Султан и Алматы.

Результаты анализа полученной информации по различным регионам РК наглядно представлены в виде цветной карты (рисунок 1).

Рисунок 1 - Заболеваемость ожирением в различных регионах Республики Казахстан (число заболеваний, зарегистрированных впервые, на 100000 человек, название областей по состоянию на 2020 г.)

где, 1 – Акмолинская область (с г.Нур-Султан); 2 – Актюбинская область; 3 – Алматинская область (с г.Алматы); 4 – Атырауская область; 5 – Восточно-Казахстанская область; 6 – Жамбылская область; 7 – Западно-Казахстанская область; 8 – Карагандинская область; 9 – Костанайская область; 10 – Кызыл-Ординская область; 11 – Мангыстауская область; 12 – Павлодарская область; 13 – Северо-Казахстанская область; 14 – Туркестанская.

Достаточно интересным является сравнительный картографический анализ prevalенса ожирения в сравнении с плотность проживающего населения на различных территориях страны. [12] Так, например при плотности населения от 20 до 50 чел./км², значения которой представлены на рисунке 2, определяется повышенный уровень распространенности ожирения. А именно в южном и северном регионах, где значения заболевае-

мости свыше 102 (это области под номером 12,13,14, а также города Нур-Султан и Алматы).

Рисунок 2 - Плотность населения Казахстана (усредненные показатели на 1 чел./км², по состоянию на 2020 г)

Следует отметить также, что в этих регионах проживает основная часть городского населения РК. А основной прирост населения приходится на южные районы страны.

В целом по республике в 2021 году по данным последней переписи прирост населения составил 265 491 человек, что составило свыше 1,33 % от всего населения. При показателе суммарного коэффициента рождаемости равном 3,32* (по состоянию на 2021 год). [11].

Представленная динамика демографических показателей, несомненно, является положительным явлением, значительно улучшает основные показатели развития РК. Однако они являются недостаточно интенсивными, по сравнению с ежегодным приростом R (%) заболеваемости ожирением, которое тесно связано с ростом численности диабетических больных.

Обсуждение. По данным литературы первые подобные наблюдения проводились около 25 лет назад. По данным национальных исследований за 1995-1996 гг. в Республике Казахстан (РК) около 42% взрослого населения имели избыточный вес тела, а 15% ожирение. При этом чаще страдали женщины (47%) по сравнению с мужчинами (42%).

В 2005 году 9% детей до 5-летнего возраста страдали от избыточного веса и ожирения. В 2006 году избыточную массу тела и ожирение имели уже 11,4% детей. В 2008 году почти каждая вторая женщина (50,6%) и мужчина (45,4%) в возрасте 25-59 лет имели избыточный вес, а 25,7% женщин и 11% мужчин - ожирение [1,8]. Исследования, проведенные Казахской академией питания в 2012 г., показали, что средняя распространенность лишнего веса у женщин была 30,6%, у мужчин - 36,8%, а средние показатели ожирения соответственно составили 27,6% и 15,9%. [1].

По другим результатам, например, по материалам ВОЗ за 2000 год почти каждый четвертый житель в РК (24,4%) страдал ожирением. В 2013 году эти показатели выросли, поэтому в настоящее время, что уже более половины населения Казахстана страдают избыточной массой тела и ожирением [1,2,8,9]. Учитывая тенденцию роста показателей, соответственно будет и возрастать влияние затратного фактора на экономику страны (Frezza E.E., Wachtel M.S., Ewing B.T., 2006) [4,6,7].

Понимая важность указанной проблемы, отдельными авторами были изучены карто-

графические данные заболеваемости ожирением в РК с проведением статистического анализа ситуации с 2004 по 2008 г. За этот период в РК впервые было зарегистрировано 54 228 случаев ожирения. Среднегодовой показатель заболеваемости ожирением в республике составил $71,1 \pm 4,1$ на 100 000 населения (95% ДИ=63,0-79,20/0000). В динамике зафиксирована устойчивая тенденция к росту, с 62,50/0000 до 77,40/0000. Среднегодовой темп прироста (Тпр%) составил +5,5%. [10] Однако в последующие годы подобные исследования в данном направлении вовсе не проводились.

В тоже время отдельные работы указывали, что избыточная масса тела и ожирение чаще встречались: у жителей сельской местности по сравнению с горожанами; у жителей Южного и Северного регионов; г. Алматы по сравнению с жителями Западного региона и г. Астаны. [2]

В отношении возрастных различий показателя индекса массы тела (свыше 25,0 кг/м²) был выявлен его рост с увеличением возраста от 17,3% среди респондентов 15-24 лет, далее идет резкий рост показателя более чем в два раза до 39,5% среди 25-34 летних, до 53,5% среди 35-44 летних, до 64,5% среди 45-54 летних и, наконец, он достигает 73,3% среди лиц старше 55 лет [8].

В некоторых научных отчетах приводятся статистические данные о том, что распространенность метаболического синдрома в отдельных регионах Казахстана достигает 13,6%, а в сочетании с сердечно-сосудистой

патологией – 33% [5]. Кроме того, отдельные исследования обнаружили тесную связь между метаболическим синдромом и снижением гемоглобина, эритроцитарными индексами, и другими показателями гомеостаза у населения РК [6,7].

При сравнении в.у. результатов, в нашей работе полученные данные не противоречат ранее проведенным исследованиям, они также полно отражают подобную тенденцию повышения преваленса ожирения, его взаимосвязи с диабетом. При этом полученные сведения за последние 5 лет более современны, достаточно полно отражают настоящую эпидемиологическую картину указанных заболеваний.

Выводы. Наши исследования показали, что в последние годы в Казахстане определяется устойчивый рост показателей распространенности (преваленса) диабета и ожирения. Динамика роста заболеваемости ожирением в городах, как и в предыдущие годы остается преобладающей, по сравнению с сельскими регионами (98,7 & 92,5). При этом, ежегодный темп прироста (Т.пр, %) заболеваемости ожирением в РК составил в среднем 3,55%. Результаты исследования коррелятивных связей (correlationPearson) выявили, что показатели ожирения наиболее тесно связаны с сахарным диабетом (высокая корреляция Pearson значений ожирения с диабетом была равна $r=0,96$). При подсчете и анализе статистических данных оказалось, что в перечень регионов с наиболее высокими значениями ожирения вошли два города республики – Нур-Султан и Алматы. Рост распространенности ожирения и диабета более интенсивный в регионах страны с более высокой плотностью населения.

Литература:

1. Аллиярова С.Т. Роль метаболического синдрома в развитии сердечно-сосудистых заболеваний на примере женщин Северного региона Казахстана // Наука вчера, сегодня, завтра: матер. 37-й междунар. науч.-практ. конф. – Новосибирск: СибАК, 2016. – №8(30), ч. 1. – С. 37-41.

2. Бердыгалиев А.Б., Чуенбекова А.Б., Кайнарбаева М.С. и др. // Вестн. Казахского Национ. мед. Университета. – 2015. – №1. –

С. 409-414.

3. Демографическая статистика. Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. <https://stat.gov.kz/official/industry/61/statistic/6>. Дата обращения: 28 апреля 2022.

4. Игисинов Н.С., Балтакаева А.М. Пространственная оценка заболеваемости ожирением в Казахстане // Молодой ученый. – 2011. – Т. 2, №2. – С. 153-156.

5. Избыточная масса тела и ожирение в Казахстане // www.zdrav.kz/sites/default/files/медиа_рус.pdf. 25.08. 2018.

6. Исследования домохозяйств по вопросам здоровья в Республике Казахстан: предварительный отчет / Академия профилактической медицины. – Астана; Алматы, 2013. – 270 с.

7. Садыкова К.Ж., Шалхарова Ж.Н., Нускабаева Г.О. и др. Эритроцитарные индексы при метаболическом синдроме // Вестник КазНМУ. – 2017. – №1. – С. 36-39.

8. Садыкова К.Ж., Шалхарова Ж.С., Шалхарова Ж.Н. и др. Распространенность анемии, её социально-демографические детерминанты и возможная связь с метаболическим синдромом в г. Туркестан, Южный Казахстан // Экология человека. – 2015. – №8. – С. 58-64.

9. Фурсов Р.А. Рост показателя распространённости ожирения как детерминирующий фактор развития бариатрической хирургии // Астана Медициналық журналы. – 2017. – №1 (91). – С. 83-88.

10. Численность населения Казахстана после переписи населения. akorda.kz (8 декабря 2021). <https://www.akorda.kz/ru/glavagosudarstva-prinyal-premer-ministra-askaramamina-8114741> Дата обращения: 8 декабря 2021.

11. Frezza E.E, Wachtel M.S., Ewing B.T. The impact of morbid obesity on the state economy: an initial evaluation // Surg. Obes. Relat. Dis. – 2006. – Vol. 2(5). – P. 504-508.

12. Fursov R., Ospanov O., Fursov A. Prevalence of obesity in Kazakhstan // Australasian Medical Journal (AMJ). – 2017. – Vol. 10 (11). – P. 916-920.

СОДЕРЖАНИЕ

№	Название статья, Ф.И.О., автора	Страница
1.	АБДОМИНАЛ ЖАРРОҲЛИК ПАТОЛОГИЯСИДА ОПЕРАЦИЯДАН Кейинги даврда эндо- МЕЗЕНТЕРИАЛ ЛИМФОТРОП ТЕРАПИЯНИНГ АҲАМИЯТИ Эгамов Ю.С., Рузиев А.Э.	4-8
2.	КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ С МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ГИПОКОАГУЛЯЦИЕЙ ПОСЛЕ ГЕ- МОРРОИДЭКТОМИИ Умаров Д.А., Рузибаев Р.Ю., Сапаев Д.Ш., Рузметов Б.А.	9-11
3.	ОБОСНОВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАРАПРОКТИТА Рустамов М.И., Сайдуллаев З.Я., Рустамов И.М.	12-15
4.	КОМПЛЕКСНАЯ ЛИМФАТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ТОЛСТОЙ КИШКИ Эгамов Ю.С., Рузиев А.Э., Ибрагимова М.А.	16-20
5.	ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЭНДОХИРУРГИИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН И РЕСПУБЛИКЕ КА- РАКАЛПАКСТАН Исмаилов С.И., Назыров Ф.Г., Кабулов М.К., Оразалиев Б.Х., Оразалиев Г.Б.	21-25
6.	РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ГЕМОРРОЯ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН Ахророва Л.Б., Бозоров Д.П., Хикматов Ж.С.	26-27
7.	ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ КИШЕЧНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ АМЕБИАЗА Ахмедов М.А., Мирзахмедов М.М., Наврузов Б.С.	28-31
8.	ВЫБОР ЭТАПНОСТИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ СВЕРХОЖИРЕНИИ Оспанов О.Б.	32-36
9.	ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ ИЗ МИНИЛАПАРОТОМНОГО ДОСТУПА Курязов Б.Н., Бабаджанов А.Р., Рузметов П.Ю., Рузметов Б.А., Бабаджанов Р.А., Яхшибоев С.Ш.	37-39
10.	АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ОЖИРЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН Фурсов А.Б., Оспанов О.Б., Фурсов Р.А., Самиголла И.Е.	40-45
11.	SURGICAL TREATMENT OF POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIA WITH OBESITY Abdurakhmanov D.S.	46-47
12.	МАЛОИНВАЗИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ Курбаниязов З.Б., Сайинаев Ф.К., Сайдуллаев З.Я.Ц	48-51
13.	ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ЖЕЛЧНОКА- МЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ОСЛОЖНЕННОЙ СИНДРОМОМ МИРИЗЗИ Арзиев И.А., Сулайманов С.У., Абдурахманов Д.Ш.	52-55
14.	СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ЖЕЛЧЕИСТЕЧЕНИИ И ЖЕЛЧ- НОМ ПЕРИТОНИТЕ ПОСЛЕ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ Арзиев И.А., Курбаниязов З.Б., Баратов М.Б., Назаров З.Н., Сайинаев Ф.К.	56-59
15.	ХИМИОТЕРАПИЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ РЕЦИДИВА ЭХИНОКОККОЗА ПЕЧЕНИ Рахманов К.Э., Анарбоев С.А., Махмудов С.Б., Абдурахманов Д.Ш.	60-64
16.	ТОКСИК БУҶОҚ БИЛАН БЕМОРЛАРНИ ОПЕРАЦИЯГА ТАЙЁРЛАШДА ПЛАЗМАФЕРЕЗДАН Фойдаланиш Курбаниязов З.Б., Ғозибеков Ж.И., Зайниев А.Ф.	65-68
17.	ҚАНДЛИ ДИАБЕТ КАСАЛЛИГИДА ЎТКИР ПАРАПРОКТИТЛАРНИНГ АЛОҲИДА КЕЧИШИ ХУСУССИЯТЛАРИ Абдуллаев С.А., Ахмедов А.И.	69
18.	МАЛОИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДИКИ В АМБУЛАТОРНОЙ КОЛОПРОКТОЛОГИИ Юлдашев Г.Ю., Рузметов Б.А., Эгамбердиев З.Ш.	70